

МАЪМУРИЙ НАЗОРАТ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ БОРАСИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Кушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Элмуродов Элдор Усмон ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374896>

Бугунги кунда жамоат тартиби ва фуқароларнинг хавфсизлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамият, давлат ва шахснинг қонуний манфаатларини ҳар қандай кўринишдаги таҳдидлардан ҳимоя қилиш мамлакатда тинчлик ва осойишталикни, миллатлараро тотувликни ҳамда барқарор тараққиётнинг асосий омилларидан бирidir.

Биринчи Президентимиз Ислон Каримовнинг «Ўзбекистонимизда тинчлик-осойишталик ва хавфсизликни, фуқаролар ва миллатлараро аҳиллик ва ҳамжиҳатликни кўз қорачиғидек сақлаш ва мустаҳкамлаш бундан буён ҳам энг муҳим, ҳал қилувчи вазифамиз бўлиб қолиши даркор»¹ деган сўзлари ҳам бежиз эмас.

Дж.Х. Юлдашевнинг табри билан айтганда, –“Миллий қонунчилигимиз нормаларини таҳлил этиш, уларда мавжуд коллизия ва ҳуқуқий бўшлиқларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсияларнинг ишлаб чиқиши муҳим аҳамият касб этади” Сўнги йилларда мамлакатимизда Президентимиз Шавкат Мирзиёев Миромоновичнинг бевосита раҳбарлиги ва ташаббуслари асосида фуқароларнинг тинч ва фаровон ҳаёт кечиришини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди. “Аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш –бугунги кунда энг муҳим вазифадир”².

Мазкур вазифа ижроси юзасидан мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилиб келинаётган кенг кўламли ислохотлар хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлиб, республикада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда жиноятчиликка қарши курашишнинг янгича тизими шаклланиши учун зарур шарт-

¹ Каримов И.А. Инсон манфаати, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ҳаётимизнинг янада эркин ва обод бўлишига эришиш –бизнинг бош мақсадимиздир // Халқ сўзи. –2012.–7 дек.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. –2017. –15 окт.

шароитлар яратмоқда. Мамлакатда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда жиноятчиликка қарши курашиш давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бирига айланди. Шу аснода профилактика инспекторлари фаолиятига ҳам катта эътибор қаратилди. Уларга ўз маъмурий ҳудудларида жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этиш бўйича зарур вазифалар юклатилди. Профилактика инспекторлари томонидан бу вазифаларни тўлиқ бажаришда улар томонидан амалга ошириладиган профилактик фаолиятлар қаторида маъмурий назоратдаги шахслар билан ишлаш фаолияти ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Чунки маъмурий назорат асосан муқаддам жиноят содир этганлиги учун жазони ўтаб чиққан, лекин тузалиш йўлига ўтмаган шахсларга нисбатан ўрнатилишини эътиборга олсак, улар томонидан яна жиноят ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилиш хавфи жуда юқоридир³

Ушбу шахслар билан олиб бориладиган профилактик тадбирларга тўхталиб ўтадиган бўлсак бу борада Х.Ахмедов фикрича, маъмурий назорат остидаги шахслар билан олиб бориладиган ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирларини уларнинг хусусияти, қўллаш шартлари ва асосларидан келиб чиқиб қуйидаги устувор йўналишларга ажратган ҳолда ўрганиш мақсадга мувофиқдир:

- 1) ҳуқуқий чора-тадбирлар;
- 2) ижтимоий чора-тадбирлар;
- 3) ташкилий чора-тадбирлар;
- 4) маънавий-ахлоқий чора-тадбирлар.

Маъмурий назорат остидаги шахслар билан олиб бориладиган ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги профилактикасининг ҳуқуқий чоралари: назорат остидаги шахсларнинг хулқ-атвори ва хатти-ҳаракатлари доирасини белгилаб берувчи, уларга нисбатан қонунда белгиланган маъмурий чекловлар ва бошқа мажбуриятларнинг бажарилишини кафолатловчи қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш, назорат остидаги шахсларни ахлоқан тузатиш ва уларда ижобий дунёқарашни шакллантириш, назорат остидаги шахслар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш кабилардан иборат. Назорат остидаги

³ Кушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Иновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.

шахслар билан олиб бориладиган ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги профилактикасининг ижтимоий чоралари уларни ижтимоий жиҳатдан ҳимоялаш ва қўллаб-қувватлашга йўналтирилган. Мазкур чора-тадбирларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

1) назорат остидаги шахснинг ижтимоийлашувини амалга ошириш (ресоциализация қилиш);

2) назорат остидаги шахснинг бандлигига ҳамда моддий ёрдам олишига кўмаклашиш;

3) назорат остидаги шахснинг турар жой, яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтиши ва шахсни тасдиқловчи (бошқа кафолатлар берувчи) ҳужжатларини расмийлаштиришга кўмаклашиш⁴.

Хулоса қилиб айтганда юқоридаги ҳуқуқшуносимизни фикрига таянган холда маъмурий назорат остидаги шахслар билан олиб бориладиган ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги профилактикасининг ижтимоий чоралари уларни ижтимоий жиҳатдан ҳимоялаш ва қўллаб-қувватлашга йўналтирилгандир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Инсон манфаати, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ҳаётимизнинг янада эркин ва обод бўлишига эришиш – бизнинг бош мақсадимиздир // Халқ сўзи. – 2012. – 7 дек.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.

3. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.

4. Ахмедов Ҳ. Маъмурий назорат остидаги шахслар билан олиб бориладиган профилактик чора-тадбирларнинг моҳияти ва аҳамияти // Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 52-57.

⁴ Ахмедов Ҳ. Маъмурий назорат остидаги шахслар билан олиб бориладиган профилактик чора-тадбирларнинг моҳияти ва аҳамияти // Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 52-57.

